

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ НА РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Бозорова Робия Толибжоновна

студентка 2 курса УФ СамГУ имени Ш. Рашидова

Шамсиддинова Хуснора Мансур кизи

студентка 2 курса УФ СамГУ имени Ш. Рашидова

Бабакулов Исмоил Туркманович

доктор филологических наук, профессор УФ СамГУ имени Ш. Рашидова

Аннотация: В данной статье показаны художественный стиль, единство коммуникативной и эстетической функций языка, широкое использование элементов, свойственных другим стилям, широкое использование выразительных и изобразительных средств, образное употребление слов и стилистических фигур.

Ключевые слова: Эстетическая, воздействующая, коммуникативная, эпический, лирический, драматический, троп, метафора, эпитет, перифраз.

Annotation: This article shows the artistic style, the unity of the communicative and aesthetic functions of the language, the wide use of elements characteristic of other styles, the wide use of expressive and pictorial means, the figurative use of words and stylistic figures.

Keywords: Aesthetic, impactful, communicative, epic, lyrical, dramatic, trope, metaphor, epithet, periphrasis.

Литературно-художественный стиль — функциональный стиль речи, который применяется в художественной литературе. Этот стиль воздействует на воображение, психику и чувства читателя, передаёт мысли и чувства автора, использует всё богатство лексики, возможности разных стилей, характеризуется образностью, эмоциональностью речи.

Функции художественного стиля:

- Эстетическая. В художественном произведении слово не только несёт определённую информацию, но и служит для эстетического воздействия на читателя при помощи художественных образов.
- Воздействующая. Чем ярче и правдивее образ, тем сильнее он воздействует на читателя.
- Коммуникативная. Через символы и образы автор стремится выразить свои мысли, чувства и эмоции

Подстили и жанры художественного стиля:

- эпический (прозаический): сказка, рассказ, повесть, роман, эссе, новелла, очерк, фельетон;
- лирический (поэтический): стихотворение, ода, басня, сонет, мадригал, эпиграмма, эпитафия, элегия;
- драматический: драма, комедия, трагедия, мистерия, водевиль, фарс, феерия, мюзикл.

Характеристика художественного стиля:

Фонетико-стилистическая характеристика

- Широко используются многозначные слова, чтобы с их помощью можно было вкладывать в повествование скрытый смысл.

- Допустимо несоответствие в произносительной норме некоторых слов:

Мы, старики, уж нынче не танцуем,

Музы́ки гром не призывает нас.

А. С. Пушкин

- Авторское своеобразие стиля, проявляющееся в композиционных особенностях построения текста, языке героев.

Лексико-семантическая характеристика

- Лексика многообразна: может быть как литературной, так и вбирать в себя разговорные (иногда даже бранные) выражения, архаизмы, историзмы, научную терминологию, неологизмы.

- Средства художественной выразительности разнообразны и многочисленны.

Выразительно-изобразительные средства языка:

- Тропы (сравнения, олицетворения, аллегория, эпитет, метафора, метонимия, синекдоха и т. п.)

- Стилистические фигуры (гипербола, литота, анафора, эпифора, градация, параллелизм, риторический вопрос, умолчание и т. п.)

Троп (от др.-греч. *τρόπος* — оборот) — в художественном произведении слова и выражения, используемые в переносном значении с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи¹.

Основные виды тропов:

1. Метафора (от др.-греч. *μεταφορά* — «перенос», «переносное значение») — троп, слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании их общего признака. («Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно»). Любая часть речи в переносном значении.

2. Метонимия (др.-греч. *μετωνυμία* — «переименование», от *μετά* — «над» и *ὄνομα/ὄνυμα* — «имя») — вид тропа, словосочетание, в котором одно слово замещается другим, обозначающим предмет (явление), находящийся в той или иной (пространственной, временной и так далее) связи с предметом, который обозначается замещаемым словом.

3. Эпитет (от др.-греч. *ἐπίθετον* — «приложенное») — определение при слове, влияющее на его выразительность. Выражается преимущественно именем прилагательным, но также наречием («горячо любить»), именем существительным («веселья шум»), числительным («вторая жизнь»).

4. Перифраз (от др.-греч. *περίφρασις* — «описательное выражение», «иносказание»: *περί* — «вокруг», «около» и *φράσις* — «высказывание») — это троп, описательно выражающий одно понятие с помощью нескольких. Перифраз — косвенное упоминание объекта путём не названия, а описания. («Ночное светило» = «луна»; «Люблю тебя, Петра творенье!» = «Люблю тебя, Санкт-Петербург!»).

¹ СЛОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ В АСПЕКТЕ ГЕНДЕРНОЙ АСИММЕТРИИ "Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал № 4 (23) / 2018

Словообразовательная характеристика:

- В художественных произведениях суффиксы могут придавать словам нужную эмоциональную окраску. С их помощью автор выражает различные оттенки чувств: суффикс выявляет и показывает отношение говорящего к обсуждаемому предмету, качеству, признаку.

Морфологическая характеристика:

- Частотность глаголов, которые придают речи динамичность.
- Чаще, чем в других стилях, употребляются личные местоимения, придающие тексту искренность.
- Большое количество прилагательных и причастий, передающих образное описание предмета.

Синтаксическая характеристика:

- Использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств: повествовательные, вопросительные, восклицательные, предложения; цитаты, прямая речь, деепричастные обороты.

Мой вывод состоит в том, что художественный стиль следует считать характерной чертой художественного стиля речи, так как это особенность художественного стиля речи, широта возможностей освещения языкового материала, участие всех лексических единиц, существующих в национальном языке, и тем, что он служит для выполнения эстетической задачи, ведь в других стилях такая возможность ограничена.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Виноградов В. В. Стилистика. Поэтика. М., 1963
2. Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1971
3. Кожина М. Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1983.
4. Крылова О. А. Основы функциональной стилистики русского языка. М., 1979
5. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ В АСПЕКТЕ ГЕНДЕРНОЙ АСИММЕТРИИ Ўзбекистонда хорижий тиллар” илмий-методик электрон журнал № 4 (23)/ 2018